

«GÓRUĠLÍ» DÁSTANÍDA QOLLANÍLGAN ATLIQ SÓZLER

Bekbosinova Zamira Qidirbayevna

QMU erkin izleniwshisi

e-mail: zamirabekbosinova86@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17432703>

Grammatikaní eń úlken bir tarawı morfologiya bolıp, onda sóz qurılısı, sózlerdiń grammatikalıq mánisi h'ám grammatikalıq forması, sózlerdiń toparlarǵa (sóz shaqaplarına) bóliniwı úyreniledi. Mánili sóz shaqapları – atlıq, kelbetlik, sanlıq, almasıq, feyil, ráwısh, kómekshi sózler – tirkewish, dáneker, janapay, sonday-aq bayanlawıshlıq sóz shaqabı modal sózler, tańlaq hám eliklewishler óz aldına sóz shaqapları retinde morfologiyada úyreniledi.

Sóz hám sóz formaları grammatikanıń úyreniw obyektine ótkende ǵana sózlerdiń jasalıwı, sózlerdiń forma jasaw hám ózgeriw nızamlıqlarına tiykarlanadı. Solay etip sóz hám sóz formaları tilde qollanıw arqalı tildiń eń áhmiyetli qarım-qatnas quralı pikir alısw xızmetin atqaradı [3;6].

Atlıq-leksika-semantikalıq belgisi boyınsha zat hám zatlıq máni bildiretuǵın sóz shaqabı. Atlıqlarda zatlıq máni bildiriwine baylanıslı kim? ne? sorawları qoyladı. Kim? sorawı adam hám adam mánisindegi atlıqlarǵa, ne? sorawı adamnan basqa janlı hám jansız zatlardı bildiretuǵın atlıqlarǵa qatnaslı qoyladı.

Atlıq sózler óziniń semantikası hám forması jag'ınan birlik, kóplik mánilerdi ańlatadı. Atlıq sózlerdiń birlik sandı bildiriwshi grammatikalıq kórsetkishi joq [3;96]. Dástan tilinde birlik sandı ańlatıwshı morfologiyalıq kórsetkish joq, birlik máni túbir morfemalar arqalı bildiriledi. Dástan tilinde bul qaǵıydalar saqlanǵan.

Dástan tilinde tartım kategoriyası zattuń belgili bir betke tiyisli ekenligin ańlatıp, -ım\\-im, -ıń\\-iń, -sı\\-sı, -mız\\-miz, -ńız\\-ńiz qosımtaları arqalı jasalǵan.

Mısalı: Álqıssa, Bázirgen bul sózdi tamam etip, Góruǵlınıń qapısına xat jazıp, mór basıp, izine qayttı [4;200]

Dástan tilinde ataw sepligi morfologiyalıq kórsetkishleri bolmawı menen sıpatlanadı. Basqa sepliklerde aytarlıqtay ózgeshelikler joq. Mısalı:

Barıp alsam **qalasını**,

Qırıp **pushti-panasını**,

Ata menen **anasını**,

Bir kórmege zar áylerem [4;199]

Aysultan der, bul bir pániy dúnya,

Káni saǵan kelgen **Iskender dara**,

Men hám aytım **iláhi-illalla**,

Sháhádat úyrengen jayǵa jetistim [4;208]

Iyelik sepliginiń -nıń\\-niń, -dıń\\-diń qosımtaları jumsalıp, zattuń belgili bir subiektke tiyisli ekenligin ańlatadı: Mısalı, Burıńǵı **ótken** zamanda Shábistan sháhárinıń patshası esitti [4;199]

Bázirgen**niń** bir sińlisi bar edi, atı Aysultan der edi. [4;199]

Salsaldıń ulıman, atım Bázirgen,

Jasım on tórtimde, talabım maydan [4;200]

Kewlińe almaǵıl shaytan qıyalın,

Anda salar haramı**niń** janını, [4;200]

Baris sepligi. Dástanınıń tilinde baris sepligi gáptegi is-hárekettiń baǵdarın, barısın bildirip, -ǵa\\-ge, -qa\\ke qosımtaları arqalı jasalǵan baris sepligi ónimli jumsalǵan:

Mádet berse **oǵan** Káába qudayı,

Muhammedur onıń pushti-panayı [4;199]

Úyine kelip, Aǵa Yunis páriyge qarap, ózin-ózi táriyip qılıp maqtanıp, bir sóz dedi [4;200]

Ayrım orınlarda tek -a formasında kelgen:

Xosh kelipseń biziń mánzil mákana [4;199]

Biyopalıq etpe anıńday márt**ke**,

Periyzadım biynekeni súymespen. [4;200]

Muxannesler hárgiz urisa bilmes,

Urıs**qa** kirgende heshnime bilmes.

Tabıs sepligi. Biz izertlep atırǵan «Ǵoruǵlı» dástanınıń tilinde tabıs sepligi -dı\\-di, -tı\\-ti qosımtaları arqalı jasalıp, is-hárekettiń tikkeley obiektin ańlatadı:

Qarasa, aǵasınıń qırıq jigít penen atlanıp turǵan**ın** kórip, aǵasına qarap bul sóz**di** ayttı [4;199]

Egerde seniń táriypińe ılayıq bolmasa, terińsi soydırıp, góshiń**di** gúrjilerge taslayman, -dep áste qapıǵa názer saldı [4;200]

Dáwler**di** daǵıtıp quwdım,

Dáwden ármanım qalmadı. [4;200]

Orın sepligi. Dástan tilinde orın sepliginiń -da\\-de, -nde\\-nda qosımtaları qollanılıp, mánisi boyınsha is-hárekettiń keńisliktegi waqtın, ornın, mákánın boldirip keledi:

Túsinde aǵasınıń kózin bir qus oyıptı.

Táwellemdi almay ketseń, jan aǵam, [4;199]

Meniń júregim**de** qoyarsań álam, [4;199]

Onı kórip búgin boldım gırıptar,

Tenim**de** qalmadı zárre iqtiyar, [4;199]

Hesh bir adam menińdeyin bolmasın,

Ózi ólip lashı shól**de** qalmasın [4;210]

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdinazimov Sh Qaraqalpaq tili tariyxi No'kis «Qaraqalpaqstan», 2014.
2. Da'wletov A. Ha'zirgi qaraqalpaq tili Fonetika No'kis «Bilim», 2012.
3. Da'wletov A., Da'wletov M. Qudaybergenov M. Ha'zirgi qaraqalpaq tili. Nokis, «Bilim», 2010. 6-b.
4. .Қарақалпақ фольклоры (көп томлық) XVI том. Нөкис, «Илим», 2010.